

பொருண்மை வழுவும் உத்திகள் நோக்கில் தற்காலக் கவிதைகள்

[எழுந்த கவிதைகள் / எழுந்த கவிதைகள்]

பதிப்புநிலைகள்
முனைவர் சி. மணவழங்கன்
முனைவர் க. சங்கர்
முனைவர் மா. சாமிராஜன்

பன்னாட்டுத் தமிழியல் ஆராய்ச்சி நிறுவனம்
INTERNATIONAL THAMIZHAKKALVI RESEARCH INSTITUTE

முனைவர் இரா. ஜெய்சங்கர்
உதவிப் பேராசிரியர்
தமிழ்த் துறைத் தலைவர்
அரசு கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரி
குமுளூர், லால்குடி - 621 712.

39. சமூகவியல் நோக்கில் பாரதியின் பாரத தேசம்

முன்னுரை

ஒவ்வொரு கவிஞனும் தான் வாழும் சமூகத்தின் போக்கைக் கண்டறிந்து கூறுவதுடன், அவற்றைப் பிற சமூகத்துடன் ஒப்பிட்டு, தான் வாழும் சமூகம் நல்வழியில் நடைபோட வழிகூறுவது தலைசிறந்த பண்பாகும். அவ்வகையில் பாரதி தான் வாழ்ந்த சமூகத்தின் நிலைப்பாட்டை நன்கு உணர்ந்தவன். ஆங்கிலேயர்களின் ஆதிக்க வெறியையும் அடிமைத்தனத்தையும் கண்டு வெகுண்ட பாரதி, பரத தேசத்தின் அடிமை விலங்கை உடைத்து ஏறிய வேண்டும் என்பதில் உறுதியாக இருந்திருப்பதும் அதற்காக அவர் பல தியாகங்களைச் செய்திருப்பதும் அவர் கவிதை வழி அறிய முடிகிறது.

பாரததேசம் ஆங்கிலேயர்களிடமிருந்து சுதந்திரம் அடைவதற்கு முன்பே, பாரதி "ஆடுவோமே பள்ளு பாடுவோமே, ஆனந்த சுதந்திரம்" என்று நம்பிக்கையுடன் பாடல் பாடியுள்ளார். சுதந்திரம் அடைந்த பின்பு ஒவ்வொரு பாரத மக்களும், பாரத தேசத்தை எவ்வாறு முன்னேற்றப் பாதையில் கொண்டு செல்ல வேண்டும் என்பதைத் தொலைநோக்குப் பார்வையுடன், தன்னுடைய பாரததேசம் என்னும் கவிதையில் தெளிவாகச் சுட்டிக் காட்டியுள்ளார்.

பாரத தேசம் பற்றிய பாரதியின் சமூகவியல் சார்ந்த சிந்தனையும் சமூகவியலின் தந்தையாகக் கருதப்படும் பிரஞ்சு நாட்டைச் சேர்ந்த ஆகஸ்ட் கோம்ட் (1798-1857) அவர்களின்

சமூகவியல் சார்ந்த சிந்தனைகளும் எவ்வாறெல்லாம ஒன்றிப்போகிறது என்பதை ஆராய்வதே இவ்வாய்வுக் கட்டுரையின் நோக்கமாக அமைகிறது.

பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டின் மையப்பகுதியில் பிரஞ்சு புரட்சி மற்றும் தொழிற்புரட்சியின் விளைவாக உலக அளவில் அதிகம் பாதிக்கப்பட்டிருந்த சமூகத்தை அறிவியல் முறைப்படி ஆராய வழிகோலியவர் ஆகஸ்ட் கோம்ட். இவர், சமூகவியல் தொடர்பான கொள்கைகளையும் கோட்பாடுகளையும் சமூகம் பற்றிய பல சிந்தனைகளையும் வெளியிட்டுள்ளார். இவர் மிகச் சிறந்த சமூகச் சீர்திருத்தவாதியாகவும் (Social Reformer) திகழ்ந்துள்ளார்.

1. மனித நேயம் (Humanity)
2. அறிவியல் (Science)
3. ஒன்றிணைத்தல் (Synthesis)
4. நம்பிக்கை (Faith)

இவை நான்கும் ஆகஸ்ட் கோம்டின் சமூகச் சிந்தனைகளின் சாரமாகும்.

மனித நேயம் (Humanity)

சமூக ஒழுங்கு (Social Statics), சமூக வளர்ச்சி (Social dynamics) ஆகிய இரண்டையும் சமூகத்தின் இரு முக்கியப் பகுதியாகக் கருதிய ஆகஸ்ட் கோம்ட் இவற்றை முறையாகப் பயில வேண்டும் என்பதில் உறுதியாக இருந்துள்ளார். உயர்தர குடும்பத்தில் பிறந்த இவர் அதிகாரச் சக்திகளை வெறுப்ப வராகத் திகழ்ந்துள்ளார். தனக்கு மேலே உள்ளவர் களின் மூடத்தனத்தையும் கொடுமைகளையும் எதிர்க்கும் வழிமுறை களையும் கண்டறிந்து கூறினார். இவர் ஆற்றும் சொற் பொழிவுகளுக்கும் உருவாக்கிய நூல்களுக்கும் பணம் வாங்காமல், அறிவியில் சார்ந்த சமூகத்தை (Positive Society) உருவாக்குவதே அவரின் மனித நேயமாக இருந்திருப்பதைக் காணமுடிகிறது.

பாரதி உயர்சாதியில் பிறந்தாலும், ஆகஸ்ட் கோம்ட் போலவே சாதிப்பிரிவுகளையும் அதிகாரச் சக்திகளையும் கடுமையாச் சாடினார். பாரத தேசத்தில் நிலவிய மூடத் தனங்களையும் குழந்தைத் திருமணம், உடன்கட்டை ஏறுதல் போன்ற கொடுமைகளையும் கடுமையாகக் கண்டித்தார். தன்னுடைய பொருள் அனைத்தையும் இழந்த குழலில் கூடத் தொடர்ந்து 'இந்தியா' என்ற பத்திரிக்கையை நடத்தினார். தனக்குத் தொழில் கவிதை, இமைப்பொழுதும் சோராமல், நாட்டுக்கு உழைத்தல் என்பதை லட்சியமாகக் கொண்டு சிறந்த மனித நேயம் மிக்கவராகத் திகழ்ந்திருப்பதைக் காணமுடிகிறது.

சாதி இரண்டொழிய வேறில்லையென்றே
 தமிழ்மகள் சொல்லியசொல் அமிழ்தமென்போம்
 நீதி நெறியினின்று பிறர்க்குதவும்
 நேர்மையர் மேலவர், கீழவர் மற்றோர்
 - பாரத தேசம்

அறிவியல் (Science)

மனித உறவுகளையும் செயல்களையும் அறிவியல் முறைப்படி ஆராய முற்படுவது சமூகவியலாகும். எந்தவொரு சமூக முன்னேற்றத்திற்கும் இயக்கத்திற்கும் அறிவியல் சார்ந்த சிந்தனை போக்கு மிக அவசியமாகும். சமூகத்தில் ஏற்படுகின்ற சமூக உறவுகளையும் ஊடாட்டங்களையும் அறிவியல் ரீதியில் அறிந்து கொள்ள வழி கோல வேண்டும். இவை போன்ற சிந்தனைகளை ஆகஸ்ட் கோம்ட் 1822 லி ஆம் ஆண்டு வெளியான "A Programme of Scientific Work Required for the Reorganisation of Society" என்ற தன்னுடைய முதல் நூலில் விவரித்துள்ளார். (ஜெ.கிருஷ்ணமூர்த்தி; 2000 ; 53).

மேலை நாடுகளில் ஏற்பட்ட அறிவியல் வளர்ச்சி, தொழிற்புரட்சி ஆகியவற்றை நன்கு உணர்ந்த பாரதி, பாரததேசத்தில் அத்தகைய புரட்சியும் வளர்ச்சியும் ஏற்பட வேண்டும் எனக் கருதி அதற்கான செயல்திட்டங்களைத் தன்னுடைய கவிதைகளில் வெளிப்படுத்தியுள்ளார்.

**வங்கத்து லோடி வரும் நீரின் மிகையால்
தையத்து நாடுகளிற் பயிர்செய்குவோம் - பாரததேசம்**

இதனால் நதிகள் மட்டும் இணைவதில்லை, மக்களின் இதயமும் இணையும் என்பதை பாரதி அறிந்திருக்கக்கூடும்.

பாரத தேசத்தில் தொழில்புரட்சி ஏற்பட வேண்டும் எனக் கருதிய பாரதி, கொட்டிக்கிடக்கும் கனிமப் பொருட்களைக் குடைந்து எடுத்து அவற்றை எட்டுத் திசைகளிலும் சென்று விற்க வேண்டும் என்கிறான். கடல் வளத்தைச் சிறப்பாகப் பயன்படுத்திப் பாரத தேசத்தின் பொருளாதாரத்தை மேம்படுத்த வேண்டும். அதுதான் பாரத தேசத்தின் உண்மையான வளர்ச்சியாக இருக்க முடியும் என்பதைத் தன் கவிதையில் தெளிவுப்படுத்தியுள்ளார்.

மேலை நாட்டு மக்களுடன் பாரத மக்கள் போட்டி போட்டு வளர வேண்டுமானால் அறிவியல் துறையில் பல தொழில் நுட்பங்களைக் கற்று முன்னேறுவதுடன், சுற்றுப்புறத்தையும் சிறப்பாகப் பாதுகாக்க வேண்டும் என்பதில் பாரதி விழிப்புடன் இருந்திருப்பதைக் காணமுடிகிறது.

சந்திர மண்டலத்தியல் கண்டு தெளிவோம்

சந்தி தெருப்பெருக்கும் சாத்திரங்கற்போம் - பாரததேசம்

காவியம் செய்வதுடன், காடுகளை வளர்க்க வேண்டும், உலகத் தொழில் அனைத்தையும் உவந்து செய்ய வேண்டும் அப்போது தான் பாரததேசம் தொழில் ரீதியாகவும் அறிவியல் ரீதியாகவும் சிறப்பாக முன்னேறும் என்பது பாரதியின் வாக்கு.

ஒன்றிணைதல் (Synthesis)

சமூகத்தின் பல்வேறு அங்கங்களிடையேயும் கூறுகளிடையேயும் நல்ல இணக்கம் இருக்க வேண்டும். அப்போது தான் சமூகத்தில் சரியான முறையில் ஒழுங்கு நிலவும் என்பது கோமட்ட சுருத்தாகும் மேலும் ஓர் உயிரினம் ஒழுங்குற அமைந்து செயல்பட அதன் உறுப்புகளிடையே ஓர் இசைவு (அ) நல்லிணக்கம் எப்படி

அவசியமா கின்றதோ அவ்வாறே ஒரு சமூகமானது ஒழுங்குற அமைய அதன் அங்கங்களிடையே அல்லது கூறுகளிடையே ஒரு நல்லிணக்கம் அவசியமாகிறது (ஜெ.கிருஷ்ணமூர்த்தி; 2000;45).

இசைவு, வாழ்க்கையின் எல்லா நிலைகளிலும் துறைகளிலும் நிலவுகிறது. சான்றாக; அறிவியல், கலை, அரசியல், குடிமக்கள் இவைகளுக்கு இடையே நிலவும் இசைவினால் சமூக ஒழுங்குக்கு உத்திரவாதம் ஏற்படுகிறது.

பாரத தேசத்தில் வாழும் ஒவ்வொரு மாநில மக்களும் மொழியால், உருவத்தால், பண்பாட்டால், கலாச்சாரத் தால் வேறுபட்டு இருந்தாலும் அவர்கள் ஒற்றுமையுடன் வாழ அவர்களுக்கிடையே ஓர் நல்லிணக்கம் இருக்க வேண்டும் என்பதைத் தன் கவிதையில் பாரதி வெளிப்படுத்தியுள்ளார்.

சிந்து நதியின் மிசை நிலினிலே
சேர நன்னாட்டினம் பெண்களுடனே
கந்தரத் தெலுங்கினிற் பாட்டிசைத்துத்
தோணிக னோட்டினினை யாடி வருவோம் - பாரததேசம்

இப்பாடலில் பஞ்சாப், சேரநாடு, ஆந்திரா ஆகிய நாட்டு மக்களின் ஒருங்கிணைந்த இதயத்தைப் பார்க்கிறார் பாரதி.

4. நம்பிக்கை (Faith)

ஆகஸ்ட் கோம்ட் பிரெஞ்சு புரட்சி, சமூக மாற்றத்திற்கு முக்கிய திருப்புமுனை என நம்பினார். மக்கள் தங்களுக்குரிய சமூகத்தை அவர்களே உருவாக்கிக் கொள்ள வேண்டும். இனிமேலும் மக்கள் பண்டைய நம்பிக்கை மற்றும் செயல்பாடுகளின் மீது சார்ந்திருப்பது என்பது ஒரு நடவாத செயல் என்பதை ஆகஸ்ட் கோம்ட் உறுதியாக நம்பியுள்ளார் (ஜெ.கிருஷ்ணமூர்த்தி; 2000; 1).

பாரதி தன் கவிதையில் தொழில்புரட்சிகளை வரவேற்றும் சமூகத்தில் மண்டிக்கிடக்கும் மூடபழக்க வழக்கங்களைக் கண்டித்திருப்பதையும் காணமுடிகிறது.

ஆயுதம் செய்வோம் நல்ல காகிதம் செய்வோம்
ஆலைகள் வைப்போம் கல்விச் சாலைகள் வைப்போம்
பாரததேசம்

இவைகளில் மாற்றம் ஏற்படும் போதுதான், சமூகத்தில் மாற்றம் ஏற்பட்டு, நல்லிணக்கம் உருவாகும் என்பது பாரதியின் நம்பிக்கையாக இருப்பதைக் காண முடிகிறது.

முடிவுரை

பிரெஞ்சு நாட்டைச் சேர்ந்த ஆகஸ்ட் கோம்ட் அவர்களின் சமூகவியல் சார்ந்த கொள்கைகளும் பாரதியின் பாரததேசத்தில் இடம் பெறும் சமூகம் சார்ந்த சிந்தனைகளும் பெரிதும் ஒன்றிப் போவதைக் காணமுடிகிறது.

பாரத தேசத்தைச் சிறப்பாகக் கட்டமைப்பதற்கான வழிமுறைகளை, ஒரு சமூகவியல் அறிஞன் போல் பாரதி தன் கவிதையில் பதிவு செய்திருப்பது, அவர் ஒரு மிகச் சிறந்த சமூகவியலாளர் என்பதைப் பறைசாற்றும் விதமாக அமைந்திருக்கிறது.

பாரத தேசத்தில் வாழும் ஒவ்வொரு இந்தியனும் மனித நேயத்துடனும் அறிவியல் பார்வையுடனும் ஒருங்கிணைந்த சிந்தனையுடனும் மிகுந்த நம்பிக்கையுடனும் வாழ வேண்டும் என்பதில் பாரதி மிகுந்த ஆவலாக இருந்திருப்பதைக் காணமுடிகிறது.

துணை நூல்கள்

1. பாரதியார் கவிதைகள், மணிவாசகர் பதிப்பகம், சென்னை - 600 108, 1999.
2. சமூகவியல் கோட்பாடுகள், ஜெ.கிருஷ்ணமூர்த்தி, அண்ணாமலைப் பல்கலைக்கழகம், 2000.
3. சமூகவியல் அறிஞர்களும் கோட்பாடுகளும், அரங்க சுப்பையா, ராஜேஸ்வரி புத்தக நிலையம், சென்னை; 2003.

